

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ISSN 3030-3877

DOI Journal 10.26739/3030-3877

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

2 ЖИЛД, 3/1 СОН

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН

ТОМ 2, НОМЕР 3/1

КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

VOLUME 2, ISSUE 3/1

ТОШКЕНТ-2025

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН | КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

№3/1 (2025) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/0000-0000-2025-3/1>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

Sh. J. Teshayev

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharriri, Buxoro davlat tibbiyot instituti rektori, t.f.d., professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

D. A. Xasanova

“Klinik fanlar yilnomasi” jurnali bosh muharrir o'rinbosari, Buxoro davlat tibbiyot instituti anatomiya va klinik anatomiya kafedrasida professori, DSc

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

- **U.K. Abdullayeva** - “Klinik fanlar yilnomasi” jurnali mas'ul kotibi, Buxoro davlat tibbiyot instituti fakultet va gospital terapiya, nefrologiya va gemodializ kafedrasida dotsenti, DSc;
- **M.J. Sanoyeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc
- **A.G. Gadayev** - Toshkent tibbiyot akademiyasi 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **A.R. Obloqulov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, yuqumli kasalliklar va bolalar yuqumli kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **D.A. Nabiyeva** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 1-son fakultet va gospital terapiya, kasb kasalliklari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Sh.T. O'roqov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti xirurgik kasalliklar kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **M.M. Karimov** - Respublika ixtisoslashtirilgan terapiya va reabilitatsiya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi “Gastroenterologiya” ilmiy laboratoriyasi boshlig'i, t.f.d., professor
- **N.U. Narzullayev** - Buxoro davlat tibbiyot instituti otorinilaringologiya kafedrasida professori, DSc
- **G.N. Sobirova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi reabilitatsiya va jismoniy tarbiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **F.S. Raupov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar xirurgik kasalliklari kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **Sh.B. Axrorova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti, nevrologiya kafedrasida dotsenti, DSc.
- **V.R. Akramov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti travmatologiya va neyroxirurgiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **I.K. Sadulloeva** - Buxoro davlat tibbiyot instituti bolalar kasalliklari propedevtikasi va bolalar nevrologiyasi kafedrasida mudiri, DSc, dotsent

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

- **G.J. Jarilkasinova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti oilaviy shifokorlarni qayta tayyorlash kafedrasida professori, DSc
- **U.S. Mamedov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti onkologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **A.A. Saidov** - Buxoro davlat tibbiyot instituti ortopedik stomatologiya va ortodontiya kafedrasida professori, DSc
- **N.N. Karimova** - Buxoro davlat tibbiyot instituti 3-son akusherlik va ginekologiya kafedrasida mudiri, DSc, dotsent
- **U.K. Qayumov** - tibbiyot xodimlarini kasbiy malakasini oshirish markazi ichki kasalliklar kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **M.E. Raximova** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **R.I. To'raqulov** - Toshkent tibbiyot akademiyasi, 3-son ichki kasalliklar kafedrasida professori, t.f.d.
- **Ch.S. Pavlov** - I.M. Sechenov nomidagi birinchi Moskva davlat tibbiyot universiteti terapiya kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **L.B. Novikova** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **O.I. Letyayeva** - Rossiya Federatsiyasi Sog'liqni saqlash vazirligining “Janubiy Ural davlat tibbiyot universiteti” federal davlat byudjet oliy ta'lim muassasasi dermatovenerologiya kafedrasida professori, t.f.d.
- **I.V. Reverchuk** - I.Kant nomidagi Boltiq federal universiteti psixonevrologiya va psixosomatika kafedrasida mudiri, t.f.d., professor
- **Edip Gonullu** - Izmir Bakirchay universiteti anesteziya va reanimatsiya kafedrasida dotsenti, t.f.d.
- **Eva Lietto** - Italiya Campania universiteti “Luigi Vanvitelli”ning tarjima tibbiyot fanlari kafedrasida mudiri, t.f.d., professor

Журнал включен в перечень ВАК национальных научных изданий, рекомендуемых для публикации основных научных результатов диссертаций по медицинским наукам постановлением № 369/6 от 5 апреля 2025 г.

© Page Maker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

О журнале

Журнал зарегистрирован в Агентство информации и массовых коммуникаций при Администрации Президента Республики Узбекистан № С-239963 от 14 марта 2024 года

Адрес редакции: Республика Узбекистан, 200114, г. Бухара, ул. Гиждуван, 23
Телефон: +998(65)2230050
Сайт: <https://tadqiqot.uz/index.php/spjacad>
e-mail: abumkur14@gmail.com

1. Abdullayeva U.K., Rakhimova M.B. Pomegranate seed oil for ulcerative colitis.....	7
2. Abdurakhmonova Q., Rakhimbaeva G. Inflammatory biomarkers and insulin resistance in acute ischemic stroke of different etiologies...	12
3. Boymuradov Sh.A., Khatamov U.A. Biomechanical and clinical analysis of atypical counterforces in maxillofacial trauma from electromechanical impacts.....	19
4. Baymuratova A.Ch. Tizza bo‘g‘imi ichki strukturasi jarohatlanishlarini utt orqali klinik baholash va fizioterapevtik reabilitatsiyani optimallashtirish	26
5. Boboyev Sh.R., Saidov G.N., Keldiyorova Z.D. Tajribaviy oshqozon-ichak traktining sirka kislotasi bilan kimyoviy kuyishida yo‘g‘on ichak devoridagi morfologik o‘zgarishlarning qiyosiy tavsifi.....	32
6. Jumaeva G.A. Klinik farmakologiyada innovatsion o‘quv modeli: talaba markazli yondashuv.....	38
7. Keldiyorova Z.D., Zaripova S.O. O‘tkir respirator virusli infeksiyalar va torch- infeksiyasi bilan kasallangan bolalarda klinik-laborator o‘zgarishlar.....	43
8. Khalikova F.Sh. Morphological structure of the thyroid gland of white rats in chemotherapy of breast cancer.....	51
9. Mirzayeva M.R., Yodgorova M.Sh. Latent course of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis B: comparative evaluation of noninvasive diagnostic methods (APRI, FIB-4 and fibroscan).....	58
10. Muradimova A.R., Madjidova Y.N., Khidoyatova D.N., Sharipov F.R. Bioacoustic correction of cognitive impairment in stroke patients.....	69
11. Najmutdinova D.Q., Ismoilova Sh.S. 2-tur natriy-glyukoza kotransportyori ingibitorlarini qo‘llashda jigar fibroz ko‘rsatkichlari va insulinga rezistentlik dinamikasi.....	74
12. Nazirxujayev F.A. Farg‘ona viloyati aholisi orasida “O‘rta yer dengizi parxezi”ni qo‘llash orqali surunkali pankreatit xurujlari profilaktikasini optimallashtirish.....	79
13. Nurmatova O.A. Bolalarda nefrotik sindromning profilaktikasini takomillashtirish yo‘llari (Farg‘ona viloyati misolida).....	84
14. Ortiqboev J.O. Molecular genetic analysis of the renin–angiotensin system in chronic kidney disease.....	89

15. Oxunova M.J.	
Farg'ona viloyatida 3 yoshgacha bolalarda pnevmoniya rivojlanishiga ta'sir etuvchi asosiy xavf omillari.....	95
16. Rasulova N.R. Temirova N.R.	
Tajribaviy kimyoterapiya natijasida ayrisimon bezdagi morfologik o'zgarishlarning qiyosiy tahlili.....	99
17. Raxmatullayeva G.K., Axmedova N.A., Kasimova M.B., Xudayberganova N.X.	
Oshqozon-ichak kasalliklarida so'rovnoma o'tkazish va uni o'rganish.....	108
18. Subkhanova Z.S., Raimkulova N.R.	
Interrelationship between gastroesophageal reflux disease and respiratory diseases: general pathogenetic mechanisms and modern research findings.....	112
19. Subxanova Z.S., Raimkulova N.R.	
Gastroezofageal reflyuks kasalligi, surunkali obstruktiv o'pka kasalligi va bronxial astma: komorbidlikning dolzarb masalalari.....	115
20. Temirova M.B., Kasimova M.B., Axmedova N.A.	
Metabolik assotsirlangan jigar yog' kasalligida bemorlarning tana tuzilishini bioimpedance spektroskopiya yordamida baholash.....	118
21. Tukhtaeva N.Kh., Musayev H.N.	
Development of gastropathy against the background of nonsteroidal anti-inflammatory drugs in patients with rheumatoid arthritis against the background of virulent genes of helicobacter pylori.....	123
22. Абдуллаева У.К., Рахимова М.Б.	
Ярали колит хавф омиллари: замонавий қарашлар.....	128
23. Абдулхаков И.У., Абдулхаков М.И.	
Общеврачебная практика как эффективная модель профилактики неинфекционных заболеваний.....	132
24. Адизова С.Р., Носирова З.Ж.	
Преэклампсия огирлашувида гемостаз тизимининг таъсири.....	143
25. Акрамов О.З., Аблязов О.В., Кадыров Ш.У.	
Инновационные подходы нейровизуализации при опухолях функционально важных участков мозга у детей.....	149
26. Аликулова Н.А., Ўринова Г.М.	
Мия инфаркти ва СМИ ўтказган беморларда клиник-функционал кўрсаткичлар динамикаси.....	156
27. Алимов А.А., Алимов А.В., Шарипов А.М., Шоикрамов Ш.Ш.	
Профиль инотропной поддержки у детей после коррекции врождённых пороков сердца: частота, дозы и динамика применения.....	166
28. Аллокулов Р.Р., Акрамов В.Р., Нуралиев Ф.Н.	
Кекса ва қари ёшдаги шахсларда гонартрознинг клиник-иммунологик жихатлари.....	172

29. Асадов Х.Ф.	
Хирургия мигрени: сравнительный анализ двух хирургических методик лечения височной мигрени: нейроэктомия и декомпрессия ветви скуловисочного нерва.....	182
30. Аскарлов Ш.Ш., Салахитдинов Ш.Н.	
Перспективные интервенционные технологии при тромботических осложнениях острого коронарного синдрома.....	187
31. Гадаев А., Халимова Х., Гадаева Н.	
Ўпканинг сурункали обструктив касаллиги ва артериал гипертензияда буйраклар дисфункцияси (адабиётлар шархи).....	193
32. Гаффорова В.Ф., Ходжиева Д.Т.	
Клинико-нейрофизиологические характеристики фебрильных судорог у детей.....	200
33. Давлетова Ш.Б.	
Роль микробиоты кишечника в развитии неврологических заболеваний у детей.....	205
34. Даминов Б.Т., Ортикбоев Ж.О.	
Уровень витаминов группы В и витамина Д у больных с хронической болезнью почек в зависимости от прогрессирования заболевания.....	216
35. Джураев И.Б., Курбанов О.М., Бабаназаров У.Т.	
Клинические проявления патологий желудка у больных в критическом состоянии в условиях искусственного дыхания.....	221
36. Жалалова В.З.	
Оптимизация восстановительных процессов при физических нагрузках с помощью спирулины: морфофункциональные и клинические аспекты.....	229
37. Ибодуллаева Н.М.	
Бачадон саратон олди касалликлари бўлган аёлларда неврологик ва психоэмоционал ўзгаришларнинг психосоматик жиҳатлари.....	237
38. Иноятлов А.Ш., Ражаматов Т.Р., Умаров Б.Я.	
Функциональная и иммунологическая обоснованность применения щечного жирового лоскута при палатопластике в детском возрасте.....	241

УЎК: 616-006/618.179+615.851

Ибодуллаева Ноила Махмудовна

<https://orcid.org/0009-0006-0562-8560>

Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро, Ўзбекистон

БАЧАДОН САРАТОН ОЛДИ КАСАЛЛИКЛАРИ БЎЛГАН АЁЛЛАРДА НЕВРОЛОГИК ВА ПСИХОЭМОЦИОНАЛ ЎЗГАРИШЛАРНИНГ ПСИХОСОМАТИК ЖИХАТЛАРИ

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.17352952>

АННОТАЦИЯ

Репродуктив тизимнинг саратон олди касалликлари патогенезида психологик омилларнинг роли етарлича ўрганилмаган. Этиологияси турлича бўлган икки касаллик Одам папилломавируси (HPV) билан ассоциацияланган бачадон бўйни интраэпителиал неоплазияси (CIN, n=38) ва гормонал дисбаланс билан боғлиқ эндометрий гиперплазияси (ЭГ, n=32) бўлган аёлларда психосоциал ҳолат ва стресснинг биологик маркерларини қиёсий баҳолаш. Назорат гуруҳи (n=40) билан таққосланганда, ҳар иккала асосий гуруҳда HADS шкаласи бўйича юқори ташвиш ва депрессия даражаси қайд этилди ($p < 0,001$). Ушбу психологик дистресс стресс гормони – кортизолнинг суткалик профилининг бузилиши ва ЭЭГда мия фаоллигининг ўзгариши билан корреляция қилди. Касалликнинг сабабидан қатъи назар, "саратон олди" ташхиси универсал психосоматик жараёнларни ишга туширади. Бу жараёнлар эса, ўз навбатида, иммун (CIN ҳолатида) ва гормонал (ЭГ ҳолатида) тизимлар фаолиятига салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган муҳим патогенетик омил ҳисобланади.

Калит сўзлар: саратон олди касалликлари, CIN, эндометрий гиперплазияси, психосоматика, психонейроиммунология, стресс, кортизол, ЭЭГ, иммун жавоб, гормонал дисбаланс.

Ибодуллаеву Ноилу Махмудовну

Бухарский государственный медицинский институт, Бухара, Узбекистан

ПСИХОСОМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ И ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ У ЖЕНЩИН С ПРЕДРАКОВЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ МАТКИ

АННОТАЦИЯ

Роль психологических факторов в патогенезе предраковых заболеваний репродуктивной системы изучена недостаточно. Сравнительная оценка психоэмоционального состояния и биологических маркеров стресса у женщин с двумя заболеваниями различной этиологии – ВПЧ-ассоциированной цервикальной интраэпителиальной неоплазией (ЦИН, n=38) и гиперплазией эндометрия (ГЭ, n=32), связанной с гормональным дисбалансом. По сравнению с контрольной группой (n=40), в обеих основных группах были зафиксированы высокие уровни тревоги и депрессии по шкале HADS ($p < 0,001$). Этот психологический дистресс коррелировал с нарушением суточного

профиля гормона стресса – кортизола и изменениями активности мозга на ЭЭГ. Независимо от причины заболевания, диагноз «предрак» запускает универсальные психосоматические процессы. Эти процессы, в свою очередь, являются важным патогенетическим фактором, способным негативно влиять на функционирование иммунной (в случае ЦИН) и гормональной (в случае ГЭ) систем.

Ключевые слова: предраковые заболевания, ЦИН, гиперплазия эндометрия, психосоматика, психонейроиммунология, стресс, кортизол, ЭЭГ, иммунный ответ, гормональный дисбаланс.

Ibadullaeva Noila Makhmudovna

Bukhara State Medical Institute, Bukhara, Uzbekistan

PSYCHOSOMATIC ASPECTS OF NEUROLOGICAL AND PSYCHOEMOTIONAL CHANGES IN WOMEN WITH PRECANCEROUS UTERINE DISEASES

ABSTRACT

The role of psychological factors in the pathogenesis of precancerous diseases of the reproductive system remains underexplored. The aim of the study was a comparative assessment of the psychoemotional state and biological markers of stress in women with two diseases of different etiologies: human papillomavirus (HPV)-associated cervical intraepithelial neoplasia (CIN, n=38) and endometrial hyperplasia (EH, n=32) associated with hormonal imbalance. Compared to the control group (n=40), both main groups showed significantly higher levels of anxiety and depression on the HADS scale ($p<0.001$). This psychological distress correlated with a disturbed diurnal profile of the stress hormone cortisol and changes in brain activity on EEG. Regardless of the disease's cause, a "precancerous" diagnosis triggers universal psychosomatic processes. These processes, in turn, are a significant pathogenetic factor that may negatively affect the function of the immune (in the case of CIN) and hormonal (in the case of EH) systems.

Keywords: precancerous diseases, CIN, endometrial hyperplasia, psychosomatics, psychoneuroimmunology, stress, cortisol, EEG, immune response, hormonal imbalance.

Кирриш. Замонавий превентив онкологияда эндометрий гиперплазияси (ЭГ) ва бачадон бўйни интраэпителиал неоплазияси (CIN) каби саратон олди касалликларини ўз вақтида бошқариш муҳим аҳамиятга эга. Ушбу касалликларнинг патогенези турлича бўлиб, ЭГ асосан прогестерон билан мувозанатлашмаган сурункали эстроген стимуляцияси (гормонал дисбаланс) билан боғлиқ бўлса [1], CIN этиологияси Одам папилломавирусининг (HPV) юқори онкоген штамлари билан персистен инфекцияга бориб тақалади [2]. Анъанавий клиник ёндашувлар ушбу касалликларни асосан гистопатологик нуқтаи назардан ўрганса-да, "саратон олди" ташхисининг бемор психологиясига таъсири етарлича эътиборга олинмай келмоқда. Кўплаб тадқиқотлар CIN ташхиси қўйилган аёлларда юқори даражадаги хавотир, депрессия ва психологик дистресс кузатилишини тасдиқлайди [3; 4]. Ушбу дистресс ҳолати саратондан кўрқиш, даволаш усуллари ва келажакдаги фертилик борасидаги ноаниқликлар туфайли янада кучаяди [5].

Бирок, бу психоэмоционал ўзгаришларни стандартлаштирилган ҳолда баҳолаш ва уларга ёрдам кўрсатиш амалиёти суёт ривожланган. Мавжуд тадқиқотлар асосан психологик дистресснинг мавжудлигини қайд этиш билан чекланиб, унинг нейробиологик асосларини эътибордан четда қолдирган. Маълумки, сурункали психологик дистресс гипоталамо-гипофизар-буйрак усти бези (ГГБ) ўқи ва симпатик нерв тизими орқали реал, ўлчанадиган нейроэндокрин ва иммун ўзгаришларга олиб келади [6]. Эндометриоз каби соҳаларда стресс ва яллиғланиш ўртасидаги боғлиқлик ўрганилаётган бўлса-да [7], бу нейро-психогинекологик боғлиқлик бачадоннинг саратон олди касалликлари доирасида деярли ўрганилмаган ва бу мавжуд илмий адабиётлардаги долзарб бўшлиқни ташкил этади.

Тадқиқотнинг мақсади этиологияси турлича бўлган CIN ва ЭГ касалликларида психоэмоционал дистресснинг умумий қонуниятларини, унинг нейрофизиологик (ЭЭГ) ва нейроэндокрин (кортизол) кўринишларини қиёсий таҳлил қилиш орқали ушбу касалликларнинг ягона интегратив психосоматик моделини шакллантиришдан иборат.

Материаллар ва усуллар. Ушбу тадқиқот 2024–2025-йиллар давомида Бухоро вилоят Соғлиқни Сақлаш бошқармасининг Республика ихтисослаштирилган онкология ва радиология илмий- амалий тиббиёт маркази Бухоро негизида ўтказилган "ҳолат-назорат" турдаги кузатувчан, аналитик тадқиқотдир. Тадқиқот Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институтининг Биоэтика қўмитаси томонидан маъқулланган ва барча иштирокчилардан тадқиқотда қатнашиш учун ёзма розилик хати олинган.

Тадқиқотга жами 110 нафар аёл жалб қилинган бўлиб, улар қуйидаги уч гуруҳга ажратилди: 1-гуруҳ (Назорат гуруҳи, n=40) анамнезида гинекологик, соматик ва рухий касалликлари қайд этилмаган, профилактик тиббий кўриқдан ўтган соғлом аёллар; 2-гуруҳ (CIN гуруҳи, n=38) гистологик тасдиқланган бачадон бўйни интраэпителиал неоплазияси (CIN I-III) ташхиси қўйилган беморлар; 3-гуруҳ (ЭГ гуруҳи, n=32) гистологик тасдиқланган эндометрий гиперплазияси (атипиясиз ва атипия билан) ташхиси қўйилган беморлар. Гуруҳларнинг ўртача ёши бўйича статистик ишончли фарқлар аниқланмади ($p>0,05$). CIN гуруҳи асосан ёшроқ (ўртача ёш $32,9\pm 6,1$), ЭГ гуруҳи эса кечки репродуктив даврдаги аёллардан (ўртача ёш $38,1\pm 5,5$) ташкил топди. Комплекс текширув қуйидаги усулларни ўз ичига олди: Психометрик баҳолаш беморлардаги психоэмоционал ҳолатни стандартлаштирилган тарзда баҳолаш учун Хавотир ва Депрессиянинг Госпитал Шкаласи (HADS) қўлланилди. 0-7 балл – норма, 8-10 балл – субклиник, 11-21 балл – клиник даражадаги ўзгаришлар сифатида интерпретация қилинди. Нейрофизиологик баҳолаш: бош миянинг функционал ҳолатини объектив баҳолаш учун компьютерлаштирилган электроэнцефалография (ЭЭГ) текшируви ўтказилди. Ёзув халқаро "10-20" тизими бўйича амалга оширилиб, асосий ритмларнинг (альфа, бета, тета) спектрал қуввати таҳлил қилинди. Нейроэндокрин баҳолаш: стресснинг асосий биологик воситачиси бўлган кортизол гормонининг суткалик фаоллигини ўрганиш мақсадида сўлакдаги кортизол миқдори аниқланди. Намуналар куннинг учта нуқтасида (эрталаб, тушда ва кечқурун) йиғиб олинди ва иммунофермент таҳлил (ELISA) усулида (ng/ml) аниқланди. Маълумотларга статистик ишлов бериш SPSS 26.0 дастури ёрдамида, Studentнинг t-testi, ANOVA ва Pearson корреляция таҳлили қўлланилган ҳолда амалга оширилди. Статистик ишончилилик даражаси учун $p<0,05$ қиймати қабул қилинди.

Натижалар ва муҳокама. Психометрик текширув натижалари асосий гуруҳларда назорат гуруҳига нисбатан хавотирлик ва депрессия даражаси кескин юқори эканлигини кўрсатди (1-жадвал).

Курсатгич	1-гуруҳ (назорат)	2-гуруҳ (CIN)	3- гуруҳ (EG)
Хавотир шкаласи "А"	4,5 ± 1,8	9,8 ± 3,1*	9,2 ± 2,9*
Депрессия шкаласи "Д"	3,8 ± 1,5	8,2 ± 2,8*	7,9 ± 2,5*

Изоҳ: $p<0,001$ – Назорат гуруҳига нисбатан статистик ишончли фарқ.

Энг муҳими, CIN ва ЭГ гуруҳлари ўртасида психоэмоционал дистресс даражаси бўйича статистик ишончли фарқ аниқланмади ($p>0,05$). Бу ҳолат, касалликнинг биологик сабабидан қатъи назар, "саратон олди" ташхисининг ўзи универсал психоген стрессор эканлигини кўрсатади.

Нейрофизиологик ва нейроэндокрин натижалар ушбу субъектив кечинмаларнинг объектив асосларини тасдиқлади. ЭЭГ таҳлили асосий гуруҳларда тинч ҳолат учун масъул бўлган альфа-ритм фаоллигининг сусайиши ва психологик зўриқиш белгиси бўлган бета-ритм фаоллигининг ортишини кўрсатди. Сўлакдаги кортизол таҳлили назорат гуруҳига нисбатан асосий гуруҳларда ГГБ ўқининг дисфункциясини, хусусан, кортизолнинг суткалик

профилининг яссиланиши ва кечки кўрсаткичларининг юқори эканлигини тасдиқлади. HADS бўйича ташвиш даражаси, кечки кортизол миқдори ва ЭЭГдаги бета-ритм фаоллиги ўртасида ишончли ижобий корреляция аниқланди ($r > 0,5$; $p < 0,01$).

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, "саратон олди" ташхиси универсал психологик дистрессни, бу эса ўз навбатида умумий нейрофизиологик (МНТ дисрегуляцияси) ва нейроэндокрин (ГГБ ўқи дисфункцияси) ўзгаришлар занжирини ишга туширади. Бизнинг фаразимизча, ушбу умумий психосоматик ўзгариш ҳар бир касалликнинг ўзига хос патогенетик занжирига салбий таъсир кўрсатади: CIN ҳолатида сурункали гиперкортизолемиа HPVга қарши иммун жавобни заифлаштиради, ЭГ ҳолатида мавжуд гормонал дисбалансни чуқурлаштириши мумкин. Шундай қилиб, психологик омил икки хил касалликда турли патогенетик йўллар (иммун ва гормонал) орқали касалликнинг кечишига салбий таъсир кўрсатувчи муҳим омил сифатида намоён бўлади.

Хулоса. Бачадон бўйни интраэпителиал неоплазияси ва эндометрий гиперплазияси билан касалланган аёлларда, касалликнинг биологик сабабидан қатъи назар, юқори даражадаги психоэмоционал дистресс (ташвиш ва депрессия) ва у билан боғлиқ нейробиологик ўзгаришлар кузатилади. Психоген стресс CIN ҳолатида иммун тизимни сусайтириш, ЭГ ҳолатида эса мавжуд гормонал дисбалансни чуқурлаштириш орқали ҳар бир касалликнинг патогенезига салбий таъсир кўрсатувчи муҳим омил бўлиши мумкин. Репродуктив тизимнинг саратон олди касалликларини бошқариш амалиётига беморнинг психосоматик ҳолатини стандартлаштирилган баҳолаш ва коррекция қилишни киритиш мақсадга мувофиқдир.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Kurman, R.J. & Carcangiu, M.L., (2014). WHO classification of tumours of female reproductive organs. 4th ed. Lyon: IARC Press.
2. Schiffman, M. & Wentzensen, N., (2013). Human papillomavirus and cervical cancer. *The Lancet*, 382(9895), pp.889–899.
3. Chen, Y., Liu, J., Wang, H., Sun, X. & Zhao, L., (2023). Emotional burden and sleep disorders among women diagnosed with cervical intraepithelial neoplasia: A cross-sectional study. *Psycho-Oncology*, 32(1), pp.123-131.
4. Drolet, M., Brisson, M., Maunsell, E., et al. (2012). The psychosocial impact of an abnormal cervical smear result. *Psycho-Oncology*, 21(10), pp.1071-1081.
5. Monsonogo, J., Cortes, J., da Silva, D. P., et al. (2011). Psychological impact, support and information needs for women with an abnormal Pap smear: comparative results of a questionnaire in three European countries. *BMC Women's Health*, 11, p.45.
6. Slavich, G.M. & Irwin, M.R., (2014). From stress to inflammation and major depressive disorder: A social signal transduction theory of depression. *Psychological Bulletin*, 140(3), pp.774–815.
7. Moreira, M. A. R., de Jesus, A. D. C., de Souza, R. M., et al. (2021). Perceived stress is associated with pain and quality of life in women with endometriosis. *Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia*, 43(11), pp.834–840.

БУХОРО ДАВЛАТ ТИББИЁТ
ИНСТИТУТИ

ANNALS OF CLINICAL DISCIPLINE

АННАЛЫ КЛИНИЧЕСКИХ ДИСЦИПЛИН
КЛИНИК ФАНЛАР ЙИЛНОМАСИ

Научно-практический журнал по всем
направлениям медицины
основан в 2024 году
Бухарским государственным
медицинским институтом
Выходит один раз в 3 месяца
Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт